

ISSN 2226-0773

**HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC**

**ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ**

<http://www.humanityspace.net>
<http://www.humanityspace.ru>
<http://www.гуманитарноепространство.рф>

М.Л. ДАНИЛЕВСКИЙ
M.L. DANILEVSKY

**ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЖУКОВ-УСАЧЕЙ
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) РОССИИ
ТОМ 1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ**

**KEY TO LONGHORNED BEETLES
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) OF RUSSIA
VOLUME 1. EUROPEAN PART AND NORTH CAUCASUS**

**Volume 13, No 10
Том 13, № 10
2024**

ISSN 2226-0773

ISSN 2226-0773

**HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC**

**ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**Volume 13, No 10
Том 13, № 10**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

2024

Гуманитарное пространство. *Международный альманах* ТОМ 13, № 10, 2024
Humanity space. *International almanac* VOLUME 13, No 10, 2024

Главный редактор / Chief Editor: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**
Дизайн обложки / Cover Design: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**
E-mail: **humanityspace@gmail.com**

Научные редакторы / Scientific Editors: **В.П. Подвойский / V.P. Podvoysky**
E-mail: **9036167488@mail.ru**
О.В. Стукалова / O.V. Stukalova
E-mail: **stukalova@obrazfund.ru**

Веб-сайт / Website: **http://www.humanityspace.net**
http://www.humanityspace.ru
http://www.гуманитарнопространство.рф

Издательство / Publishers:
Международная академия образования / International Academy of Education
121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, 28, корп. 2
Bolshaya Filevskaya str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia

Напечатано / Printed by:
ООО «АЕГ Групп» / A.E.G. Group
125009, г. Москва, Тверская улица, 27, строение 1, подъезд 2
Tverskaya str., 27, building 1, approach 2, Moscow 125009 Russia
Постер-МГУ / Poster-MSU
119296, г. Москва, ул. Молодежная, 3
Molodezhnaya, 3, Moscow 119296 Russia

Дата выпуска / Date of issue: **19.12.2024**
Реестр / Register: **ISSN 2226-0773**
DOI: 10.5281/zenodo.14523909
EDN: AOEZBM

Фото на обложке / Cover photo: Обложка книги «Определитель жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) России. Том 1. Европейская часть и Северный Кавказ».

Cover of the book “Key to longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia. Volume 1. European part and North Caucasus”.

© Гуманитарное пространство. *Международный альманах*
Humanity space. *International almanac*
составление, редактирование
compiling, editing

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алексеева Лариса Леонидовна

доктор педагогических наук, доцент, почётный работник науки и техники РФ
Московский государственный институт культуры

Баршевскис Арвидс (Латвия)

академик Латвийской академии наук, доктор биологических наук, профессор
Даугавпилсский университет

Блок Олег Аркадьевич

доктор педагогических наук, профессор
Московский государственный институт культуры
Президент отделения «Музыкальное искусство и образование»
Международной академии информатизации при ООН

Борц Анна (Польша)

доктор искусствоведения
Вроцлавский университет экологических и биологических наук
Институт ландшафтной архитектуры

Бочкарёва Екатерина Дмитриевна

кандидат педагогических наук
Московский государственный институт культуры

Губин Александр Игоревич

кандидат биологических наук
Донецкий ботанический сад

Данилевский Михаил Леонтьевич

кандидат биологических наук
Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Делий Павел Юрьевич

кандидат педагогических наук, профессор
Московский государственный институт культуры

Дуккон Агнеш (Hungary)

доктор филологических наук, профессор
Будапештского Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE)
Венгерская Академия Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко)

Жаркова Алёна Анатольевна

доктор педагогических наук, профессор, профессор Российской
академии образования
Московский государственный институт культуры

Жарков Анатолий Дмитриевич

академик Российской академии естественных наук, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ
Московский государственный институт культуры

Илларионова Людмила Петровна

доктор педагогических наук, профессор
Государственный университет просвещения

Кадников Виталий Валерьевич

кандидат биологических наук
Институт биоинженерии, ФИЦ Биотехнологии Российской академии наук

Калимуллина Ольга Анатольевна

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Малянов Евгений Анатольевич

доктор педагогических наук, профессор
Пермский государственный институт культуры

Москвина Анна Сергеевна

кандидат педагогических наук, доцент
Государственный университет просвещения

Овечко Николай Николаевич

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Российской академии наук

Оленев Святослав Михайлович

доктор философских наук, профессор
Московская государственная академия хореографии

Печко Лейла Петровна

доктор философских наук, профессор

Пирязева Елена Николаевна

кандидат искусствоведения

Подвойский Василий Петрович

доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор

Поль Дмитрий Владимирович
доктор филологических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Полюдова Елена Николаевна (США: Калифорния)
кандидат педагогических наук
Окружная библиотека Санта Клара

Сёке Каталин (Венгрия)
кандидат филологических наук, доцент
Института Славистики Сегедского университета

Стукалова Ольга Вадимовна
доктор педагогических наук, доцент
Благотворительный фонд «Образ жизни»
Институт психологии Российской академии образования

Солодухин Владимир Иосифович
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Солодухина Татьяна Константиновна
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Табачникова Ольга Марковна (Великобритания: Престон)
доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, доцент
Университет Центрального Ланкашира

Щербакова Анна Иосифовна
доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор
Московский государственный институт имени А.Г. Шнитке

EDITORIAL BOARD

Alekseeva Larisa Leonidovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Honorary Worker of Science and Technology of the Russian Federation
Moscow State Institute of Culture

Barševskis Arvids (Latvia)

Academician of Latvian Academy of Science, Dr. of Biological Sciences, Professor
Daugavpils University

Blok Oleg Arkadevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State University of Culture
President of the Department of Music and Education of the International Academy of Informatization at the United Nations

Borch Anna (Poland)

Dr. of Art Criticism
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Institute of Landscape Architecture

Bochkareva Ekaterina Dmitrievna

PhD of Pedagogical Sciences
Moscow State Institute of Culture

Danilevsky Mikhail Leontevitch

PhD of Biological Sciences
A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences

Dely Pavel Yurevich

PhD of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State University of Culture

Dukkon Ágnes (Hungary)

Dr. of Philological Sciences, Professor
Budapest University named after Eötvös Loránd (ELTE)
Hungarian Academy of Sciences (in Hungarian literature, Renaissance and Baroque)

Gubin Alexandr Igorevich

PhD of Biological Sciences
Donetsk Botanical Garden

Illarionova Lyudmila Petrovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
State University of Education

Kadnikov Vitaly Valerevich

PhD of Biological Sciences
Institute of Bioengineering, Federal Research Center “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences

Kalimullina Olga Anatolievna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism

Malyanov Evgeniy Anatolevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Perm State Institute of Culture

Moskvina Anna Sergeevna

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor
State University of Education

Ovechko Nikolay Nikolaevich

PhD of Biological Sciences, Senior Researcher
I.I. Mechnikov Scientific Research Institute of Vaccines and Serums of the Russian Academy of Sciences

Olenev Svyatoslav Mikhaylovich

Dr. of Philosophical Sciences, Professor
Moscow State Academy of Choreography

Pechko Leyla Petrovna

Dr. of philosophical science, Professor

Piryazeva Elena Nikolaevna

PhD of Art Criticism

Podvoysky Vasily Petrovich

Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Psychological Sciences, Professor

Pole Dmitriy Vladimirovich

Dr. of Philological Sciences, Professor
Moscow State Pedagogical University

Polyudova Elena Nikolayevna (USA: California)

PhD of Pedagogical Sciences

Santa Clara County Library

Shcherbakov Anna Iosifovna

Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Culturological Sciences, Professor

Moscow State Institute of Music named A.G. Schnittke

Stukalova Olga Vadimovna

Dr. of Pedagogical Sciences, assistant professor

The Charitable Foundation “Way of Life”

Institute of Psychology of the Russian Academy of Education

Solodukhin Vladimir Iosifovich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor

St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Solodukhina Tatyana Konstantinovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor

St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Szoke Katalin (Hungary)

PhD of Philological Sciences, assistant professor

Institute of Slavic Studies of the University of Szeged

Tabachnikova Olga Markovna (United Kingdom: Preston)

Doctor of Philosophy (in Franco-Russian Studies and in Mathematics),
assistant professor

University of Central Lancashire

Zharkova Alena Anatolevna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Russian Academy of Education

Moscow State University of Culture

Zharkov Anatoliy Dmitrievich

Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Dr. of Pedagogical
Sciences, Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation

Moscow State University of Culture

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:4B91C7EE-CC1E-4903-8CE0-00E89CD86E6A>

DOI: 10.24412/2226-0773-2024-13-10-840-843

EDN: WELHXW

Рецензия на книгу М.Л. Данилевского «Определитель жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) России. Том 1. Европейская часть и Северный Кавказ»¹

М.А. Лазарев

Вольное экономическое общество России, департамент научных конференций и Всероссийских проектов

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22А

Free Economic Society of Russia, Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia

e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@bk.ru

Ключевые слова: Coleoptera, Cerambycidae, Европейская Россия, Европейский Кавказ, монография, жуки-усачи, ключ, рецензия.

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, European Russia, European Caucasus, key, monograph, longhorn-beetles, review.

Резюме. В определителе представлены полностью иллюстрированные определительные таблицы всех видов и подвидов жуков-усачей европейской части России и Северного Кавказа.

Abstract. Totally illustrated key of the all species and subspecies of the longhorn-beetles of the European part of Russia and the North Caucasus.

[Lazarev M.A. Review of the book by M.L. Danilevsky “Key to longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia. Volume 1. European part and North Caucasus ”²]

¹ Данилевский М.Л. Определитель жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) России. Том 1. Европейская часть и Северный Кавказ / Данилевский Михаил Леонтьевич; Главный редактор М.А. Лазарев. - М.: МАО, 2024. - 246 с.: ил. - ISBN 978-5-6048964-9-5, DOI 10.5281/zenodo.13691501, EDN UXMGJN

² Danilevsky M.L. Key to longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia. Volume 1. European part and North Caucasus / Danilevsky Mikhail Leontievich; Chief Editor M.A. Lazarev. - M.: IAE, 2024. - 246 pp.: ill. - ISBN 978-5-6048964-9-5, DOI 10.5281/zenodo.13691501, EDN UXMGJN

Представлен полный определитель одного из крупнейших и популярнейших семейств жуков - усачам или дровосекам (Coleoptera, Cerambycidae) территории европейской части России и Северного Кавказа.

Книга характеризуется доступностью читателям по языку, стилю, расположению материала, наглядности таблиц с фотографий. Монография рассчитана на широкий круг читателей: специалистов-энтомологов, любителей и профессионалов, студентов, аспирантов, зоологов широкого профиля.

Ранние определители жуков европейской России (Якобсон, 1931; Оглоблин, 1948; Плавильщиков, 1965), включавшие таблицы для определения усачей, сильно устарели. Огромное количество изданий, как отечественных, так и зарубежных содержало региональные таблицы или таблицы отдельных родов.

Недавно опубликованы две части монографии М.Л. Данилевского «Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран». В первую часть 2014 года вошли таксоны двух семейств Disteniidae и Vesperidae и пяти подсемейств семейства Cerambycidae: Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Necydalinae, Spondylidinae - всего 90 родов, 264 вида (с подвидами - 391 таксон). Третья часть 2023 года посвящена подсемейству Lamiinae - всего 435 видов (680 таксонов вместе с подвидами) 75 родов. Вторая часть на сегодняшний день находится в работе.

Новый определитель жуков-усачей (Cerambycidae) назрел давно. Предлагаемое крупное издание позволяет учесть актуальные таксономические изменения внутри семейства, знакомит с массой недавно описанных таксонов.

В определительные таблицы включено 320 видов (425 таксонов с подвидами) 126 родов до Уральского хребта и реки Урал, а также все виды российского Кавказа.

Из определителя исключены 16 западных видов, встречавшихся на территории СССР, но не достигающих границ современной России: *Evodinellus clathratus* (Fabricius, 1793), *Pseudogaurotina excellens* (Brancsik, 1874), *Pidonia lurida* (Fabricius, 1793), *Anisarhron barbipes* (Schrank, 1781), *Ropalopus varini* Bedel, 1870, *Clytus lama* Mulsant, 1847, *Neodorcadion*

bilineatum (Germar, 1823), *Morimus funereus* Mulsant, 1863, *Dorcadion fulvum* (Scopoli, 1763), *D. aethiops* (Scopoli, 1763), *D. pedestre* (Poda von Neuhaus, 1761), *D. scopolii* (Herbst, 1784), *D. tauricum* Walzl, 1838, *Acanthocinus reticulatus* (Razoumowsky, 1789), *Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777), *Pilemia tigrina* (Mulsant, 1851). С другой стороны, в европейской России были описаны новые виды и найдено несколько видов, описанных после 1965 года с соседних территорий: *Cortodera ciliata* Danilevsky, 2001, *C. khatchikovi* Danilevsky, 2001, *Tetropium tauricum* Shapovalov, 2007, *Purpuricenus baeckmanni* Danilevsky, 2007, *P. caucasicola* Danilevsky, 2015, *Clytus stepanovi* Danilevsky et Miroshnikov, 1985, *Morimonella bednariki* Podany, 1979, *Pogonocherus zubovi* Danilevsky, 2015, *Oberea kostini* Danilevsky, 1988. Более того, на этой территории обнаружено большое количество старых видов, неизвестных здесь ранее: *Psilotarsus brachypterus* (Gebler, 1830), *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835), *T. pallidus* (Olivier, 1790), *Amarysius sanguinipennis* (Blessig, 1872), *Molorchus heptapotamicus* Plavilstshikov, 1940, *Ropalopus insubricus* (Germar, 1824), *Turanium scabrum* (Kraatz, 1882), *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1861), *Phymatodes abietinus* Plavilstshikov & Lurie, 1960, *Eodorcadion carinatum* (Fabricius, 1781), *Pogonocherus perroudi* Mulsant, 1939, *Phytoecia (Musaria) puncticollis* Faldermann, 1837, *Ph. (s. str.) pubescens* Pic, 1895, *Ph. (Opsilia) varentzowi* Semenov, 1896, *Agapanthia alternans* Fischer von Waldheim, 1842. Пять видов европейской России просто не были распознаны: *Agapanthia intermedia* Ganglbauer, 1884, *Purpuricenus globulicollis* Dejean, 1839, *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904), *Leiopus taeniatus* (Gmelin, 1790) и *Tetrops starkii* Chevrolat, 1859.

Краткое предисловие к определителю содержит перечень основных публикаций, содержащих информацию по усачам европейской России и Северного Кавказа. В этом разделе упомянуто, что номенклатура, использованная в определителе, соответствует каталогу усачей Палеарктики, изданному под редакцией Данилевского (2020). Отмечается также, что определитель подготовлен на базе коллекции усачей Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН,

курируемой автором.

Основная часть работы, таксономическая, выстроена в иерархическом порядке и начинается с определительных таблиц подсемейств. Таблицы родов распределены по подсемействам, видов и подвидов - по родам. Каждый вид в определительном ключе имеет ссылку на фотографии в таблице (цветные фото обоих полов, а также иногда и цветовых форм). Высококачественные цветные изображения, собранные в 37 таблицах (в общей сложности 1152 фотографий), выполнены для всех 320 рассмотренных видов из 126 родов. Каждый изображенный экземпляр снабжен данными его этикетки. Для каждого вида и подвида дана характеристика ареала, и нередко отмечается частота встречаемости таксона в пределах всего ареала или отдельных его частей. Кратко приведены данные по кормовым растениям, фенологии и другим экологическим особенностям.

Список литературы состоит из 212 источников.

В конце монографии помещен индекс всех валидных латинских названий усачей с указанием для каждого названия страниц, где оно упомянуто.

В заключение надо отметить, что определитель М.Л. Данилевского вносит существенный вклад в развитие таксономии и заслуживает наивысшей оценки в связи с огромным объемом ясно изложенной современной информации. Определители жуков такого уровня никогда не издавались для территории России. Определитель будет широко использоваться как в России, так и за рубежом. Издание нужно иметь всем, кто интересуется жуками европейской части России и Северного Кавказа.

Поступила / Received: 25.11.2024

Принята / Accepted: 17.12.2024

О ЖУРНАЛЕ

Гуманитарное пространство (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) издается с 2012 года. Публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных и естественных наук.

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже (идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773).

Выходит 4 номера в год, а так же дополнения в виде приложения к журналу.

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), КиберЛенинка (Cyberleninka) и др.

В связи с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», экземпляры сдаются в «Российскую книжную палату / филиал ИТАР-ТАСС». Один экземпляр остается в «РКП / филиал ИТАР-ТАСС», который является единственным источником Государственной регистрации отечественных произведений печати и отражения их в государственных библиографических указателях.

Издание поступает в основные фондодержатели РФ, перечень которых утвержден в законодательном порядке в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 г. Москва «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов».

Осуществляется дополнительная адресная рассылка по территории РФ и за рубежом.

ABOUT THE JOURNAL

Humanity space (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) has been published since 2012. Articles that are the result of scientific research are published. Texts could be original researches, containing new, previously unpublished results, surveys, analytical and conceptual manuscripts on specific issues of the humanities and natural sciences.

Publication is registered in the ISSN International Centre in Paris (identification number printed version: ISSN 2226-0773).

There are 4 issues per year, as well as supplements in the form of an appendix to the journal.

Almanac is presented in many databases and directories: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Intellectual System of the Thematic Research of Scientific Metric Data (ISTINA), Russian Science Citation Index (RSCI), Cyberleninka etc.

In connection with the Federal Law of December 29, 1994 No 77-FZ "On Obligatory Copy of Documents", copies shall be in "Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS". One copy remains in "Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS" which is the only source of state registration of Russian printed publications, and their reflection in the state bibliographies.

The publication goes to major holders of the Russian Federation, the list of which is approved by law in accordance with the order of the Ministry of Culture of the Russian Federation dated 29 September 2009 Moscow No 675 "On approval of the lists of library and information organizations receiving federal mandatory copy of the documents".

Additional targeted mailing is carried out on the territory of the Russian Federation and abroad.

Содержание // Contents

Лазарев М.А. Рецензия на книгу М.Л. Данилевского «Определитель жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) России. Том 1. Европейская часть и Северный Кавказ»	
Lazarev M.A. Review of the book by M.L. Danilevsky “Key to longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia. Volume 1. European part and North Caucasus ”.....	840
О ЖУРНАЛЕ	844
ABOUT THE JOURNAL	845